

Joachim Griesbaum, Thomas Mandl,
Christa Womser-Hacker (Hrsg.)

Information und Wissen: global, sozial und frei?

Proceedings des 12. Internationalen Symposiums
für Informationswissenschaft (ISI 2011)

Hildesheim, 9.–11. März 2011

vwh

Verlag Werner Hülsbusch
Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft

Nachhaltige Dokumentation virtueller Forschungsumgebungen

Dokumentation von NLP-Webservices am Beispiel eines
morphologischen Analysewerkzeugs

Gertrud Faasz¹, Ulrich Heid²

¹ Institut für maschinelle Sprachverarbeitung
Universität Stuttgart, Stuttgart
faasz@ims.uni-stuttgart.de

² Institut für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie
Universität Hildesheim, Hildesheim
heidul@uni-hildesheim.de

Zusammenfassung

In den letzten Jahren werden immer mehr virtuelle Forschungsumgebungen für die maschinelle Sprachverarbeitung zur Verfügung gestellt. Diese sollten zum einen nachhaltig und zum anderen für potenzielle Nutzer vergleichbar dokumentiert werden. In diesem Beitrag werden daher Bedingungen für die Nachhaltigkeit insbesondere von NLP- (Natural Language Processing) Werkzeugen beschrieben: Die Dokumentation sollte nicht nur die Software, sondern auch ihre Evaluierung anhand einer – ebenfalls gut dokumentierten – Testsuite umfassen. Im Beitrag werden auch Möglichkeiten dargestellt, den Dokumentationsvorgang selbst anhand von DocBook XML zu automatisieren.

Abstract

Throughout the last years, an increasing number of virtual research environments have been offered in the field of Natural Language Processing (NLP). These should be documented in a sustainable way that also guarantees comparability for potential users. This paper thus describes constraints for the sustainability of NLP-environments: the documentation must describe not only the software from the developer's view, but also its evaluation according to a test suite, which is itself to be documented comprehensively. The

paper also describes the possibility of automating the documentation processes by utilizing DocBook XML.

1 Hintergrund

Im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts CLARIN¹ werden verschiedene NLP- (Natural Language Processing) Werkzeuge für Sprach- und Humanwissenschaftler frei verfügbar bereitgestellt. Dies soll über Web Services geschehen: Internet-Portale, bei denen – online und offline – linguistische Daten eingegeben, analysiert und die Ergebnisse eingesehen werden können. Mögliche Analysen sind beispielsweise morphologischer, syntaktischer, aber auch lexikografischer Art (z.B. Kollokationsextraktion). Im Falle von morphologischen und syntaktischen Analysen werden die eingegebenen Daten mit den entsprechenden Informationen angereichert (annotiert) zurückgegeben.

Grundthema von CLARIN ist die Nachhaltigkeit: Während in früheren Jahren linguistische Ressourcen (d.h. Textsammlungen, Lexika und Sprachverarbeitungswerkzeuge (vgl. Witt et al. (2009)) projektweise an Instituten erzeugt und gespeichert, und danach oft vergessen wurden, sollen solche Ressourcen nun aufbereitet und einem breiten Benutzerkreis zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist somit auch ein rationellerer Umgang mit den in die Ressourcenerstellung investierten Forschungsgeldern.

D-SPIN² (Bankhardt 2009) ist der deutsche Beitrag zu CLARIN. Im D-SPIN-Projekt stellen Wissenschaftler von mehreren Universitäten und Institutionen (u.a. die Universitäten Leipzig und Stuttgart, das Institut für Deutsche Sprache, etc.) ihre Ressourcen über Webservices, z.B. “WebLicht” (vgl. Hinrichs et al. (2010)), zur Verfügung. Die Ressourcen sind vor allem für die empirische geisteswissenschaftliche Forschung geeignet. Das Projekt befindet sich in der Vorbereitungsphase.

In diesem Beitrag beschreiben wir zuerst Bedingungen für die öffentliche Bereitstellung von NLP-Software, die sich aus dem Anspruch der Nachhaltigkeit ergeben (Abschnitt 2). Im Abschnitt 3 wird dann konkret die Um-

1 Common LAnguage Resources and technology INfrastructure <http://www.clarin.eu>

2 Deutsche SPrachressourcen-INfrastruktur: <http://www.d-spin.org>

setzung dieser Bedingungen bei der geplanten Bereitstellung eines Morphologiewerkzeugs diskutiert und es werden Ergebnisse aufgezeigt. Abschnitt 4 bietet eine Zusammenfassung und einen Ausblick auf zukünftige Arbeiten in diesem Zusammenhang.

2 Bedingungen für Nachhaltigkeit

Ein zentraler Aspekt der Nachhaltigkeit von Ressourcen ist deren Dokumentation: Nur anhand der Dokumentation kann ein Benutzer nachvollziehen, nach welchen Kriterien ein Tool oder eine Textsammlung erstellt wurde. Es ist für ihn außerdem von Wichtigkeit, zu erfahren, welche Bedingungen für die Nutzung eines NLP-Werkzeugs gelten bzw. inwieweit es anderen Tools ähnlich ist, oder wo es sich von anderen unterscheidet. Verfügbarkeit und urheberrechtliche Aspekte sind ebenfalls zu berücksichtigen.

Für die strukturierte Beschreibung solcher Fakten wurden in den letzten Jahren Normenvorschläge für die Annotation von Meta-Daten textueller Ressourcen (z.B. Autor, Erstellungsdatum, Formatinformation etc.) entwickelt (siehe auch *Component Metadata Infrastructure*, CMDI, www.clarin.eu/cmdi). Die Richtlinien der *Text Encoding Initiative* (TEI³) für die Annotation von zwischen verschiedenen Institutionen auszutauschenden Daten sind hier ein gutes Beispiel: Nicht nur Webseiten, sondern auch Textsammlungen, die linguistischer Forschung dienen, sind heutzutage meist mit solchen Metadaten angereichert.

Für NLP Software („Tools“) und deren Ergebnisdaten gilt dies bisher nicht. In den 1990ern gab es zwar erste Überlegungen in Richtung von Standards⁴ für Dokumentation und Evaluierung, bisher dokumentiert jedoch meist der Entwickler das, wovon er meint, dass es relevant sei (Underwood (1998)). Auch in Untersuchungen zu virtuellen Forschungsumgebungen, wie z.B. Carusi und Reimer (2010), ist die Nützlichkeit der Dokumentation für den potenziellen Nutzer der angebotenen Tools kein Thema. Ein konkretes Beispiel eines Portals für Sprachverarbeitungswerkzeuge ist das NLP Tool Registry am DFKI, wo Entwickler über ihre NLP Tools informieren können.

3 <http://www.tei-c.org>

4 Siehe ISO 9126 (2.1.2) sowie EAGLES EAG-EWG-PR.2

Hier gibt es allerdings keine Vorschriften dafür, was eigentlich zu dokumentieren ist, für das zu füllende „description“ Feld sind keinerlei Vorgaben angegeben. Bei im Prinzip vergleichbaren Tools ergibt sich daraus die Frage, wie potenzielle Benutzer eines Webservice konkurrierende Tools vergleichen und das für ihre Ansprüche geeignete Tool auswählen können. Weiterhin soll ein Benutzer nicht nur eine vergleichbare Qualitätsangabe erhalten, sondern auch darüber informiert werden, mit welcher Version des Tools er arbeitet (bzw. mit welchen Datenressourcen das Tool arbeitet), um, bei z.B. wiederholter Anwendung desselben Services auch dasselbe Ergebnis erwarten zu können. Um die Vergleichbarkeit von Tools sicherstellen zu können, sollte sämtliche Dokumentation unserer Ansicht nach anhand standardisierter Vorlagen erfolgen. Dokumentiert werden sollten dabei die folgenden Aspekte:

- Die Software (siehe auch das NaLiDa Projekt des sfs Tübingen⁵, Rehm et al. (2010));
- Eine Testsuite (d.h. eine Ist-Eingabe mit einer Soll-Ausgabe der Software);
- Evaluierung eines Testlaufs mit der dokumentierten Software anhand der Testsuite.

Eine weitere Bedingung für Nachhaltigkeit ist die Verfügbarkeit der Dokumentation: sie sollte jederzeit abrufbar, am besten auf einer Webseite, zur Verfügung gestellt werden. Verschiedene Versionen der Dokumentation sollten sich dabei klar unterscheiden, auf ältere Versionen sollte bei Bedarf auch zugegriffen werden können, wenn neuere Versionen publiziert sind.

Zur Dokumentation bzw. Repräsentation von angereicherten Daten sind mehrere ISO⁶-Standards in Vorbereitung bzw. bereits veröffentlicht: Für diese ist die Arbeitsgruppe ISO TC 37/SC4⁷ zuständig. Derzeit werden Normen zur Wort-Segmentierung (ISO 24614-1:2010, 24614-2:2010), zur Repräsentation von Datenstrukturen (ISO 24610-1:2006), von lexikalischen (LMF, ISO 24613:2008), morphosyntaktischen (MAF, ISO DIS 24611:2008), sowie syntaktischen Annotationsprinzipien (SynAF, ISO DIS 24615:2010) erarbeitet. Wir planen zwar, die Ausgaben unseres Tools mit MAF zu kodieren, dies ist jedoch nicht Thema unseres Artikels. Hier beschreiben wir die Dokumentation der Software und der Testsuite sowie deren Validierung.

5 <http://www.sfs.tuebingen.de/nalida>

6 <http://www.iso.org>

7 <http://www.tc37sc4.org>

3 SMOR

Das Stuttgarter Morphologische Analysewerkzeug SMOR (Schmid et al. (2004)) wird seit Jahren erfolgreich in mehreren Anwendungen (zum Beispiel bei der grammatischen Analyse) eingesetzt. Es ist geplant, dieses Tool im Rahmen des D-Spin-Projekts Forschern kostenlos als Teil des „Web-Licht“-Webservices zur Verfügung zu stellen. Wir dokumentieren das Tool selbst nach den NaLiDa Richtlinien. Zusätzlich wird es anhand einer Testsuite evaluiert. Drittens wird der Erstellungsvorgang und der Inhalt der Testsuite selbst ebenfalls dokumentiert, um auch hier die Vergleichbarkeit mit anderen Werkzeugen sicherstellen zu können. Diese Evaluierung unterscheidet sich daher von bisherigen Ansätzen, wie z.B. *Morpholympics* (Hausser (1996) oder *Morpho Challenge* (z.B. Kurimo und Varjokallio (2008)), weil sie eine Anpassung der Testsuite zulässt: Falls ein anderes Analysewerkzeug mit SMOR verglichen werden soll, können spezifisch die Teile der Testsuite ausgewählt werden, die von beiden Tools gleichermaßen verarbeitet werden können.

3.1 Morphologische Analyse mit SMOR

SMOR beschreibt Derivations-, Kompositions- und Flexionsvorgänge gleichermaßen. Dabei verfügt es über eine große Wissensbasis (alleine ca. 48.000 Flexionsstammformen sind im Lexikon verzeichnet). Das Tool erzeugt für (einzelne oder eine Liste von) Wortformen morphologische Analysen, im Folgenden ein Beispiel:

```
Projekt<NN>planen<V>ung<SUFF><+NN><Fem><Dat><Sg>  
Projekt<NN>planen<V>ung<SUFF><+NN><Fem><Gen><Sg>  
Projekt<NN>planen<V>ung<SUFF><+NN><Fem><Nom><Sg>  
Projekt<NN>planen<V>ung<SUFF><+NN><Fem><Acc><Sg>
```

(1) Eingabe: Projektplanung

(1) zeigt folgende Analyse: SMOR liefert eine Aufgliederung in Morpheme: das Verb *planen* ist Basis einer Derivation (zum Nomen *Planung*), *Projektplanung* ist das Ergebnis einer Komposition dieses Nomens mit dem Wort *Projekt*. Zusätzlich liefert SMOR Information zur Flexion, indem Werte zu Person, Numerus und Kasus des Gesamtwortes hinzugefügt werden. Der als Kopf eines komplexen Wortes erkannte Wortbestandteil ist mit „+“ gekennzeichnet.

3.2 Erstellung und Dokumentation der Testsuite

Wie in Faaß et al. (2010) dargestellt, wurde die Testsuite („Gold Standard“) auf Basis von je 1000 selektierten Wortformen der drei produktiven Wortarten Nomen, Verb und Adjektiv erzeugt. Die Erstellung dieser Wortformenliste erfolgte semi-automatisch aus einer großen Textsammlung (880 Mio. Token) nach quantitativen Kriterien. Ein erster Durchlauf mit SMOR zeigte bereits die Wortformen auf, die vom Tool nicht erkannt werden (*negatives*), diese wurden dann manuell aufgeteilt in *true negatives*, d.h. Wortformen, die auch nicht erkannt werden sollen (Wortformen mit Schreibfehlern, Wortformen, die in der Textsammlung mit falscher Wortart annotiert wurden, etc.), sowie in Wortformen, die das Tool eigentlich hätte erkennen sollen (*false negatives*). Für diese Wortformen werden nun – als Vorgabe für die nächste Version des Tools – manuell Soll-Analysen erstellt.

Jede erstellte Analyse wird anhand der im Projekt erarbeiteten Richtlinien, die zur Dokumentation der Testsuite hinzugefügt werden, geprüft und, falls nötig, korrigiert. Die Richtlinien enthalten Vorgaben, wie z.B.

- Derivationelle Analysen, sollten, falls möglich, auf ein zugrundeliegendes Verb zurückgeführt werden, dabei spielt, z.B. Ablautung keine Rolle (*Betrieb* also auf *betreiben* zurückführen);
- Wörter, deren Wortbestandteile im heutigen Deutsch nicht mehr produktiv verwendet werden, bzw. deren Wortbildung für einen heutigen Sprecher nicht mehr nachvollziehbar ist (*Zukunft*, *Wirtschaft*, etc.) sollten als opak analysiert werden (*Zukunft* nicht auf *zu-kommen*, *Wirtschaft* nicht auf *Wirt +schaft* zurückführen). Diese Wörter sind jedoch zu kennzeichnen, da sie eine eigene Gruppe bilden.

Nach den Analysen werden auch die zugrunde liegenden Wortformen selbst aufgrund anerkannter linguistischer Kriterien ausführlich dokumentiert. Da wir SMOR auch bei der Erstellung der Testsuite nutzen, kann es im gleichen Arbeitsgang evaluiert werden: jede korrekte, und jede inkorrekte, jede vorhandene und jede nicht vorhandene Analyse wird gezählt und ausgewertet, sodass sich Zahlwerte für *Recall* und *Precision* ergeben.

Für die Dokumentation der Testsuite wird „DocBook-XML“⁸ verwendet, welches einerseits über alle notwendigen Ausdrucksmöglichkeiten verfügt, jedoch andererseits leicht anzuwenden ist. DocBook-Seiten können auch vollautomatisch über einfach zu erzeugende Skripte, z.B. aus Tabellen er-

8 <http://www.docbook.org>

stellt werden. Zusätzlich existieren XSL-Stylesheets, anhand derer die erstellte Dokumentation auf Knopfdruck in HTML, also Webseitenformat, konvertiert werden kann. Damit erfüllt DocBook gleich zwei Bedingungen: Es erlaubt die Erstellung einer formatierten Vorlage und es ist leicht in eine Webseite, in der die Software angeboten wird, einzubinden.

Wir möchten dies anhand eines Beispiels veranschaulichen: Die beiden Wortformen *leisten* und *standen* sind Teil der Testsuite. Manuell wird eine Dokumentation zu diesen Wortformen (tabellarisch) in Microsoft Excel erstellt, vgl. den Auszug in (2). Ein Skript erzeugt aus diesen Daten das DocBook-Format, ein Auszug der Darstellung findet sich in (3).

0.1 Wortform	0.2 Kategorie: Allgemeines			Derivation							Flexion					Komposition, z.B. schlagbohren (schlagen + bohren)				
0.3 Sub-Kategorie	Stamm-analyse		Basis nicht V			Partikelverb (s. Duden)				Präfixverb (s. Duden)		In-finitiv	Zu-finitiv	Partizip 1	Partizip 2		Um-/Ab-lautung			
0.4 'b-Sub-Kategorie:	Kategorie	opake Analyse bevorzugt	Verbstamm (Kopf)	N	ADJ	Präp	ADV	ADJ	N	Präfix mit ohne	Partikel	homo-nyme	Verbstamm	Partikel	Präfix					
1 kommt	d	0	komm-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AABA	0
2 aufgenommen	d	0	nehm-	0	0	auf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ABCD	0
3 leisten	d	0	leist-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 standen	d	0	steh-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AABA	0

(2) Auszug aus der Excel-Datei, die zur Dokumentation der Wortformen dient

```

<row>
<entry>1</entry><entry>kommt</entry><entry>d</entry><entry>0</entry><entry>komm-</entry><entry>0</entry>
<entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry>
<entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry>
<entry>AABA</entry><entry>0</entry>
</row>
<row>
<entry>2</entry><entry>aufgenommen</entry><entry>d</entry><entry>0</entry><entry>nehm-</entry><entry>0</entry>
<entry>0</entry><entry>auf</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry>
<entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>1</entry>
<entry>ABCD</entry><entry>0</entry>
</row>
<row>
<entry>3</entry><entry>leisten</entry><entry>d</entry><entry>0</entry><entry>leist-</entry><entry>0</entry>
<entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry>
<entry>0</entry><entry>0</entry><entry>1</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry>
<entry>0</entry><entry>0</entry>
</row>
<row>
<entry>4</entry><entry>standen</entry><entry>d</entry><entry>0</entry><entry>steh-</entry><entry>0</entry>
<entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry>
<entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry><entry>0</entry>
<entry>AABA</entry><entry>0</entry>
</row>
    
```

(3) Auszug: Automatisch erzeugte DocBook Dokumentation (aus (2))

Informationen zur Prozessierung / Ausgabe von Analysen

In diesem Abschnitt werden verschiedene Attribute eines Morphologie-Analysesystems im Allgemeinen sowie Beispiel-Analysen von SMOR aufgeführt. Die Tabelleneinträge in **Fettschrift** zeigen die Eigenschaften der vom Tool ausgegebenen Analysen. Die nicht hervorgehobenen Einträge zeigen andere mögliche Ausgabearten solcher Tools. Abschnitt „**Beispiel-Ausgaben**“ zeigt Beispielanalysen und Abschnitt „**Name und Bedeutung der verwendeten Tags**“ bietet eine Übersicht der verwendeten Labels (*tags*).

Art der Analyse

Tabelle 1.3. Software: Art der Analyse

Attribut	Wert1	Wert2
Art der Analyse	deskriptiv	etymologisch
Art der Ausgabe	Liste	Struktur
Granularität der Ausgabe	Komposition, Derivation und Flexion	Flexion plus Lemma-Information

Beispiel-Ausgaben

Beispiel: Nomen: "Priesterweihe"

Tabelle 1.4. Software: Beispielanalyse eines Kompositums

Komposition, Derivation und Flexion								
Kompositionsbestandteil	Tag	Kompositionsbestandteil	Tag	Derivationsvorgang	Tag (+Kopf)	Genus	Kasus	Numerus
Priester	<NN>	weihen	<V>	<SUFF>	< + NN>	<Fem>	<Dat>	<Sg>
Priester	<NN>	weihen	<V>	<SUFF>	< + NN>	<Fem>	<Gen>	<Sg>
Priester	<NN>	weihen	<V>	<SUFF>	< + NN>	<Fem>	<Nom>	<Sg>
Priester	<NN>	weihen	<V>	<SUFF>	< + NN>	<Fem>	<Acc>	<Sg>

(5) Auszug: Beispiel-Ausgaben, in der HTML Version

3.4 Dokumentation der Evaluierung

Der dritte Teil der Dokumentation beschreibt die Evaluierung der dokumentierten Software (Teil 1) anhand der dokumentierten Testsuite (Teil 2) und die dabei erzielten Ergebnisse. Hier beinhalten die vorgesehenen Felder Angaben zu den Beteiligten, dem Validierungszeitraum und dem Vorgehen. Erläuterungen zur Berechnung von *Recall* und *Precision* sowie die Ergebnisse schließen die Dokumentation ab.

3.5 Stand der Entwicklung

Auf dem Stand von Januar 2010 ist die Dokumentation der Software fertiggestellt, die Erstellung der Testsuites für Nomina und Verben ist abgeschlossen; deren Dokumentation sowie die Erstellung der Testsuite für Adjektive ist in Arbeit. Die Vorlagen-Entwicklung ist weitestgehend abgeschlossen. Die Validierung verläuft parallel zur Erstellung der Testsuite und ist daher bisher nur für Nomina und Verben abgeschlossen.

3.6 Zugänglichkeit, Pflege und Weiterentwicklung der Ressourcen

Die Software wird zusammen mit einem Verweis auf die beschriebene Dokumentation im Rahmen der WebLicht-Forschungsumgebung zur Verfügung gestellt. Für spätere Fassungen der Software ist es geplant, den Evaluierungslauf gegenüber der erstellten Soll-Analysen zu wiederholen und die Unterschiede zu dokumentieren, sodass der Entwicklungsvorgang für die Nutzer nachvollziehbar bleibt. Ältere Fassungen der Software bleiben weiterhin zugänglich.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen des Projekts D-Spin wurden Richtlinien zur Dokumentation von morphologischer Analysesoftware entwickelt. Sie umfassen die Dokumentation der Software (anhand der NaLiDa Richtlinien), ihrer Ausgaben, einer zur Validierung der Software erzeugten Testsuite sowie die Vorgehensweise bei der Validierung und ihre Ergebnisse.

Die Dokumentation wird mit DocBook-XML zum Teil automatisiert erstellt und per XSL-Stylesheets nach HTML überführt, um Webseiten zu erzeugen, die für Benutzer des Webservice jederzeit zugänglich sind.

Das Projekt befindet sich in seiner finalen Phase, sein Abschluss sowie die Veröffentlichung der Dokumentation sind für Frühjahr 2011 geplant.

References/Literaturverzeichnis

- Bankhardt, C. (2009). D-SPIN – Eine Infrastruktur für Deutsche Sprachressourcen. *Sprachreport*, 25 (1): 30–31, 2009.
- Carusi, A. und Reimer, T. (2010). Virtual Research Environment Collaborative Landscape Study. A JISC funded project (January 2010).
<http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/vrelandscapereport.pdf>

- EAGLES. *Evaluation of Natural Language Processing Systems, EAG-EWG-PR-2*. EAGLES, final report, October 1996.
- Faaß, G. Heid, U. und Schmid, H. (2010). Design and application of a Gold Standard for morphological analysis: SMOR in validation. *Proceedings of the 7th international Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2010)*, 803 bis 810. Valetta, Malta.
- Hausser, R. (Hg.) (1996). *Linguistische Verifikation. Dokumentation zur Ersten Morpholympics 1994*. Tübingen: Niemeyer.
- Hinrichs M., Zastrow, T., Hinrichs. E. (2010). WebLicht: Web-based LRT Services in a Distributed eScience Infrastructure. *Proceedings of the 7th international Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2010)*, 489–493. Valetta, Malta.
- Kurimo, M. und Varjokallio, M. (2008). Unsupervised Morpheme Analysis Evaluation by a Comparison to a Linguistic Gold Standard – Morpho Challenge 2008. *Working Notes for the CLEF 2008 Workshop*.
<http://www.cis.hut.fi/mikkok/kurimo1-paperCLEF2008.pdf>
- Rehm, G., Schonefeld, O., Trippel, T. Witt, A. (2010). Sustainability of Linguistic Resources Revisited. In *Proceedings of the International Symposium on XML for the Long Haul: Issues in the Long-term Preservation of XML*. Balisage Series on Markup Technologies, vol. 6 (2010). doi:10.4242/Balisage/Vol6.Witt01
- Schmid, H., Fischen, A., Heid, U. (2004). SMOR: A German Computational Morphology Covering Derivation, Composition, and Inflection, *Proceedings of the IVth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2004)*. 1263–1266, Lisbon, Portugal.
- Underwood, N. (1998). Issues in Designing a Flexible Validation Methodology for NLP Lexica. *Proceedings of the First International Conference on Language Resources and Evaluation*, volume 1, 129–134, Granada, Spanien.
- Witt, A., Heid, U., Sasaki, F., Sérasset, G. (2009). Multilingual Language Resources and Interoperability. *Language Resources and Evaluation* (43): 1–14.